

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Qahharov Abdurahim Abdubannayevich
Джураева Дилдора Умаржонова

Наманганский инженерно-строительный институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8134760>

АННОТАЦИЯ: На сегодняшний день многие учителя химии, использующие виртуальные лаборатории, в том числе учителя химии, в основном используют их только для организации внеаудиторной работы учащихся или проектной формы работы. Было проведено исследование для определения факторов, ограничивающих использование виртуальных лабораторий на лабораторных занятиях по химии. Также была подчеркнута необходимость высокоэффективного использования лабораторий на лабораторных занятиях по химии.

Ключевые слова: виртуальная лаборатория, виртуальный химический эксперимент, химия, практическое занятие, педагогический опыт.

Виртуальная лаборатория (ВЛ) представляет собой набор инструментов, позволяющих расширить возможности учебного процесса. В настоящее время эта проблема очень актуальна для образовательных учреждений, поскольку инновационные подходы к образованию повышают эффективность обучения, интерес обучающихся, а также включают аспекты здоровья. Но в то же время теоретико-методологические основы их реализации до конца еще не изучены. Особое внимание следует уделить началу изучения естественных наук, что может привести к различным неприятным последствиям при отсутствии у студентов опыта ведения лабораторных работ. В то же время виртуальные лаборатории оказывают большое влияние на страны и определенные слои населения, где проведение реальных лабораторных работ нецелесообразно с финансовой точки зрения.

При обучении в лаборатории по химии виртуальная лаборатория может заменить или дополнить реальную лабораторную работу, которая является обязательной частью учебной программы по химии. Однако теоретико-методологические основы их реализации еще не сформированы и в настоящее время формируются. До сих пор нет четкого определения понятия «виртуальная химическая лаборатория». Виртуальной лабораторией считается программное обеспечение для моделирования лабораторных экспериментов, позволяющее их моделировать. Здесь мы можем различать компьютерную программу, пакет программного обеспечения и компьютерный сбор данных. Виртуальной лабораторией называется лаборатория с удаленным доступом к цифровым и удаленным химическим лабораториям. Другое название - виртуальная лаборатория - рассматривается как часть информационной или виртуальной образовательной среды, включающей в себя учебные, учебно-методические, учебно-практические, учебно-контрольные и контрольно-испытательные материалы.

Использование виртуальных лабораторных работ в учебном процессе позволяет повысить уровень знаний студентов при расширении объема экспериментов.

Актуальность темы исследования также связана с тем, что во многих учебных заведениях оборудованы компьютерные классы, а также возможность подключения к сети Интернет. Такая ситуация, в свою очередь, делает виртуальные лаборатории более удобными для интеграции студентов в учебный процесс.

В целом исследование направлено на повышение уровня компетентности и качества знаний студентов за счет использования виртуальной лаборатории в обучении, и определены три основные задачи. Первая задача - выявить и проанализировать проблему использования воздухопроводов на практических уроках химии. Вторая задача — определить условия высокоэффективного использования воздушных линий, наконец, третья задача — разработать методику и проверить ее эффективность.

References:

1. Djurayeva, D., Salimova, M., Abduraimova, B., & Foziljonova, G. (2023, June). TODAY'S ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM. In *International Conference on Multidisciplinary Research* (Vol. 1, No. 2, pp. 68-71).
2. Qahharov, A., & Djurayeva, D. (2023). KIMYO DARSLARIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TECHNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI. *Молодые ученые*, 1(6), 66-72.
3. Джураева, Д. (2023). МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В ХИМИИ. *Молодые ученые*, 1(6), 73-77.
4. Djurayeva, D., Kahharov, D., Asatullayev, Z., & Abdurahmonov, A. (2023, June). REGIONAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM. In *International Conference on Multidisciplinary Research* (Vol. 1, No. 2, pp. 64-67).
5. Djurayeva, D., & Parpiyeva, D. (2023). EKOLOGIYA FANINI O'QITISHDA MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL QILISH. *Молодые ученые*, 1(7), 18-22.
6. Umarjonovna, D. D., & Olimjon o'g'li, O. S. (2022). O'QUV MAQSADLARI IERARXIYASI TARTIBIDAGI DARSNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.
7. Djurayeva, D., Sharipov, A., Komiljanov, S., & Xursanaliyev, S. (2023, May). ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 2, No. 5, pp. 79-83).
8. Djurayeva, D., Odilov, B., Jakbaraliyev, A., & Abdusamadxo'jayev, J. (2023). OZON QATLAMINI HIMOYA QILISHDA YASHIL O'SIMLARNING AHAMIYATI. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(17), 132-136.
9. Olimjonovich, M. Q., & Umarjonovna, D. D. (2023). TEXNIK YO 'NALISHIDA TA'LIM OLAYOTGAN TALABALARNI KREDIT-MODUL TIZIMI SHARTLARI ASOSIDA O 'QITISH. *Scientific Impulse*, 1(9), 1506-1512.
10. Umarjonovna, D. D. (2023). ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(5), 444-447.
11. Djurayeva, D., Abdugofforova, G., & Mamasiddiqova, D. (2023). РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(17), 44-49.
12. Djurayeva, D., & Parpiyeva, D. (2023). TABIIY FANLARNI O 'QITISHDA KOMPYUTER-TEKNOLOGIYALARINING AHAMIYATI. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(16), 120-123.

13. Джураева, Д. У. (2023). РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH*, 6(4), 574-578.
14. Djurayeva, D. U. (2023). NOORGANIK KIMYO FANINI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA FAN YANGILIKLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING ANAMIYATI. *Экономика и социум*, (3-2 (106)), 84-88.
15. Джураева, Д. (2023). РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В ХИМИИ. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(14), 54-57.
16. Umarjonovna, D. D. (2023). EKOLOGIYA FANINI O'QITISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISHNING SAMARASI. *Scientific Impulse*, 1(9), 1240-1245.
17. Djurayeva, D. (2023). IT LANGUAGE AND COMPUTER SCIENCE. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(15), 75-80.
18. Khoshimjon, Y. S., Turgunovna, A. S., & Umarjonovna, D. D. (2023). PREPARING THE POPULATION FOR PRACTICAL TRAINING ON CIVIL PROTECTION AND CONDUCTING IT. TRAINING THE POPULATION ON THE CONTENT OF POLITICAL-EDUCATIONAL ACTIVITIES AND PRACTICAL TRAINING CONDUCTED WITH THE UNITS OF CIVIL PROTECTION IN EMERGENCY SITUATIONS. *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH*, 6(2), 97-103.
19. Джураева, Д. (2023). ОБУЧЕНИЕ МЕТОДАМ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В ХИМИИ. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(15), 16-19.
20. Джураева, Д. У. (2022). АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ Отамирзаев Самаджон Олимжон угли.
21. Bakhridinov, N. S., & Djuraeva, D. U. (2023). Efficiency of Using Apatite in Obtaining Epa. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(3), 291-297.
22. Djurayeva, D. (2023). MODERN ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND SOLUTIONS. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(12), 13-17.